

BADIIY MATNNING LINGVOPOETIK TAHLILI
(ABDULLA QAHHORNING “BEMOR” HIKOYASI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6071580>

Boymatova Dilnoza

ilmiy rahbar

Rajabov Bunyodbek

Jizzax davlat pedagogika

instituti o‘zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Annotatsiya. *Badiiy asarlarni lingvopoetik jihatdan o‘rganish badiiy nutqning nasriy matnlarda ifodalash mumkin bo‘lmagan tomonlarini ham aniqlashga yordam beradi. Maqolada badiiy asarlarning til xususiyatlari xususida fikrlar berilgan. Asosan Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasining lingvopoetik tahlili yoritilgan.*

Kalit so‘zlari. *Lingvopoetika, tagma’no, badiiy asar, pragmatika, hikoya.*

Badiiy asar tilini o‘rganish keng qamrovli jarayon bo‘lib, nafaqat adabiyotshunoslikka oid badiiy g‘oya, fikr, umumiy obrazlilik, individuallik, badiiy mahorat, shuningdek, tilshunoslikka oid semiotika, konnotatsiya, pragmatika kabi tushunchalarni umumlashtiradi, kognitiv fan sohalari bilan ham bog‘lanib, o‘zining tahlil doirasini bilish, tushunish, idrok etish, tahlil qilish, lisoniy tafakkur, lisoniy ong, lisoniy faoliyat, lisoniy shaxsiyat kabi tushunchalar bilan ham kengaytirib boradi. Badiiy asarni mana shu tarzda kompleks yondashish lingvopoetika uchun kutilgan natijalarni beradi [4.:8].

Badiiy nutq individualligi lingvistik omillar bilan ta‘minlanadi. Lingvistik omillar turli tabiatli bo‘lib, tilning barcha sathlarini qamrab oladi. Abdulla Qahhor ijodi badiiy nutqining ifodalashda leksik vositalarning ekspressiv stilistik xususiyatlari badiiy uslubni, qahramonlar nutqini individuallashtirishdagi o‘rni o‘ziga xosdir.

Xususan, Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasida til birliklari juda xilma-xil shakllarda namoyon bo‘ladi. Badiiy asar tili muallif oldiga asarning ta‘sir kuchini kuchaytirish uchun tilning barcha fonetik, leksik va grammatik vositalaridan ustalik bilan foydalanish, tanlash va yozuvchining o‘zigagina xos bo‘lgan ifoda shakllarini yaratish imkoniyatini qo‘yadi. “Bemor” hikoyasining epigrafidayoq muallif hikoyaning asosiy mazmunini aytib o‘tgandek go‘yo: “Osmon yiroq, yer qattiq” (Maqol). Maqol va matallarda tagma’no juda ham kuchli ifodalanadi. Sotiboldining butun hikoya davomidagi tang ahvoli birgina maqol orqali umumlashtirilmogda, desak xato bo‘lmaydi. Bunday holat hikoyada yana davom ettiriladi. Masalan: “Sotiboldining xotini og‘rib qoldi. Sotiboldi kasalni o‘qitdi - bo‘lmadi, tabibga ko‘rsatdi. Tabib qon oldi. Betobning ko‘zi tinib, boshi aylanadigan bo‘lib qoldi. Baxshi o‘qidi. Allaqanday bir

xotin kelib tolning xipchini bilan savaladi, tovuq so‘yib qonladi . . . Bularning hammasi, albatta, pul bilan bo‘ladi. Bunday vaqtlarda “yo‘g‘on cho‘ziladi, ingichka uziladi” [5]. Ushbu frazeologizmdan quyidagicha ma‘noni anglaymiz: Bunday davrda hatto boylar ham qiyinchilikka uchraydi, usiz ham qiyinchilikda yashayotgan “Sotiboldilar” esa juda nochor ahvolga tushadi. Anglaganingizdek frazeologizmlar tagma‘noni yuzga chiqaruvchi asosiy lingvistik vositalardan biridir. Badiiy asar maqol, matal, iboralarsiz nutq hech qanday estetik ta‘sirchanlikka ega bo‘lmay qolishi mumkin.

Ma‘lumki, badiiy matnni tahlil qilish jarayonida fonetik birliklarning estetik xususiyatlariga ham alohida e‘tiborni qaratish zarur. Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasida muallif personaj nutqida fonetik o‘zgarishni qo‘llab tagma‘no ifodalaydi. Masalan: - Xudoyo, ayamdi daydiga davo beygin ... [5]. Ushbu gapdan quyidagi ma‘nolar chiqadi: Farzandning onasi bemor, duo qilayotgan farzand juda ham yosh. Vaholanki, gapda faqatgina “r” tovushi “y” tovushiga almashtirilgan xolos. Aynan mana shu tovush o‘zgartirilishi hisobiga muallif personajning yoshini va onasi betobligini ifodalamoqchi. Olmosh va atoqli otlar ham poetik funksiyaga ega bo‘lib, matn ichida ma‘lum nutq vaziyati bilan aloqador ma‘no ottenkalari bilan to‘ldiriladi. Aynan nutq vaziyati bilan bog‘liq ma‘no ottenkalari matnda pragmatik funktsiya bajarish uchun xizmat qiladi [2:157]. Olmosh turkumiga xos so‘zlarning eng xarakterli tomoni shundaki, garchi uning ma‘no ifodalash qobig‘i puch bo‘lsa-da, biroq bu turkumdagi so‘zlar mustaqil so‘z sifatida boshqa mustaqil so‘zlar qatoriga qo‘yilgan barcha talablarga javob beradi va mustaqil so‘z tabiatiga mos tushadi. So‘zlarni turkumlarga ajratish tamoyillariga ko‘ra, olmoshlar mustaqil holda savolga javob bo‘ladi. Biroq olmosh turkumiga xos so‘zlarning semantik tahlili ularning nutq vaziyati bilan bog‘langan so‘zlarni yangi tadqiq etish yo‘nalishini belgilash va ularning tildagi lingvistik o‘rnini ko‘rsatishni shu kunning dolzarb vazifasi qilib qo‘yadi. Masalan: “Abdug‘aniboy uning so‘zini eshitib ko‘p afsuslandi, qo‘lidan kelsa hozir uning xotinini oyoqqa bostirib berishga tayyor ekanini bildirdi, keyin so‘radi: - Devonayi Bahouddinga hech narsa ko‘tardingmi? G‘avsul-a‘zamga-chi?” [5].

Matnda qo‘llangan bo‘lishsizlik olmoshi “Devonayi Bahouddinga biror narsa ehson qildingmi” ma‘nosida qo‘llanyapti. Muallif nutqiy kontekstda olmosh orqali boshqa ma‘no ifodalaydi. Bechora xizmatkoriga uni yana ham chiqimlarini ko‘paytiradigan turli bid‘atlarni maslahat beradi. Sizning umumiy bilish xazinangiz va nutqiy kontekst orqali aslida nima haqida gap ketayotganligini payqasangiz bo‘ladi. Masalan: “Doktorxona deganda Sotiboldining ko‘z oldiga izvosh va oqpodshoning surati solingan 25 so‘mlik pul kelar edi [5]. Hozirgi o‘zbek tilshunosligida “подтекст” so‘zi ostida tushunilayotgan tagma‘noning yuzga chiqishi uchun quyidagi uzvlarning bo‘lishi shart hisoblanadi:

Nutqiy vaziyat va so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi “sirli sulh” [3.:158]

Yuqoridagi matnda siz hikoyaning o‘sha nuqtasiga kelguningizga qadar muallif bilan “sirli sulh” tuzasiz. Ya‘ni sizning umumiy bilish xazinangizda Sotiboldining

nochor ahvolda qolganligi o'zining tasdig'ini topadi. Misolimizda Sotiboldining xotinini davolatish uchun hattoki 25 so'm ham mablag'i yo'qligi o'sha davrning ijtimoiy holatini ham aks ettiradi. O'zbek tili matnini lingvopoetika yo'nalishda o'rganish lisoniy birliklarning an'anaviy tilshunoslikda e'tibordan chetda qolgan jihatlarni yoritishda tadqiqotchi uchun katta imkoniyat beradi. Matn singari sintaktik birliklarni bunday usulda o'rganish ularning pragmasemantik sistemadagi o'rnini belgilashga yo'l ochadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, sintaktik birliklarni lingvopoetik nazariya yo'nalishida tadqiq etish obyektiv olamdagi borliq bilan uni inson ongidagi in'ikosini nutqiy munosabat shakli sifatida to'g'ri talqin qilishga eng to'g'ri yo'ldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Yo'ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – T.: 2007 – 122 b.
- 2.Hakimov M. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari. – T.: Akademnashr, 2013.
- 3.Rahimov U. Tagma'no // O'zbek tili va adabiyoti jurnali. 5-son. 2005.
4. Xasanov A. Абдулла Қаҳҳор ҳикоялари тилининг бадиятини таъминловчи лексик-стилистик воситалар. Филол.фанлари номз...дисс.автореф. – Т.: 2010. – 27 б.
- 5.Abdulla Qahhor. Be'mor. saviya.uz.